

11. Parker G. Lineker and Match of the Day feature in NBC's Premier League plans. *The Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/sport/2013/apr/16/nbc-premier-league-match-of-the-day> (дата звернення: 15.04.2020).

12. Reynolds T. Eliud Kipchoge: The humble home life in rural Kenya behind remarkable athletic success. *BBC Sport*. URL: <https://www.bbc.com/sport/athletics/52354320> (дата звернення: 23.04.2020).

Maliienko I., Kyrylova O. Specificity of modern sports communication (based on G. Lasswell's communication model)

The current study explores the integration process of sports discourse into media discourse. It promotes rapid transformation of sports communication models, creating new specific features. They set the tone for the modern process of sport events' coverage. The purpose of the study is to analyze modern characteristics of sports communication and to define its points of intersection with mass communication.

G. Lasswell's communication model, which describes each link in the communication process, was used as a methodology. On this basis, it was possible to analyze the concepts of the sender, the recipient, the channel, the content and the effectiveness of communication separately, as well as to investigate the work of these discourse components as a whole. There is not enough research in the domestic scientific environment to fully cover the topic of this publication. That is why the article is relevant.

The results of the study, which define the specific features that characterize modern sports communication, derive from the analysis of each of the structural elements of communication. In the future the results of this research can be used in the analysis of the general work of sports media or during the study of individual senders in the field of sports media communication. Also, the study involves further investigation of sports communication with the help of other communication models.

Keywords: *communication; sports communication; media communication; communication model; G. Lasswell; modern technologies.*

DOI:

Феномен літературної премії та сучасне дитяче книговидання

Миргородська О. А., Михайлова А. А.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті розглядаються літературні премії у галузі дитячого книговидання за доби незалежності України та з'ясовується їх значення для розвитку ринку дитячої книги; прослідковується вплив літературної премії на вибір читача, затребуваність премійованої книжки на ринку дитячої літератури та популярність автора на прикладі літературної діяльності Сашка Дерманського.

Ключові слова: *автор-лауреат; літературна премія; українське дитяче книговидання; премійована книжка; Сашко Дерманський.*

Mykhailova A., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: mykhailova_a@fszmk.dnulive.dp.ua
Myrhorodska O., Student
e-mail address: myrhorodska_o@fszmk.dnulive.dp.ua
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Михайлова А. А., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: mykhailova_a@fszmk.dnulive.dp.ua,
Миргородська О. А., студентка,
електронна адреса: myrhorodska_o@fszmk.dnulive.dp.ua
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

1. Вступ

У сучасному суспільстві й книговидавничій практиці значне місце посідають літературні премії, часто вони впливають на політику книговидання, вибір читача, скеровують смаки читацької аудиторії, формують коло «модного читання» [1]. Мода на читання, як слушно зауважила проф. М. О. Черняк, створює умови для прискореного розвитку й ускладнення різних соціокультурних процесів [1]. Крім того, літературна премія дає змогу ствердитися авторові у професійному середовищі, надає фінансову підтримку, що особливо важливо для письменників-початківців, відкриває нові імена.

Постановка проблеми. У галузі дитячого книговидання літературні премії також відіграють значну роль, і на те є багато причин. Передусім варто зауважити, що особливістю сучасного книговидавничого процесу є відсутність перешкод для видання будь-якої книжки за умови її фінансування автором, у тому числі й дитячої. Пишуть і видають багато, але за цим ми не бачимо, що варте уваги, а що ні. Тобто ринок дитячої літератури різноманітний, видруковують тисячі книжок як класичної, так і сучасної дитячої літератури, і у цьому просторі споживач просто губиться: яку книгу обрати, щоб вона виконувала й виховну функцію, й естетичну, і пізнавальну, тобто щоб мала змістовну й художньо-естетичну вартість. Особливо коли йдеться про книгу сучасного автора, бо класична дитяча література, представлена творами Є. Гуцала, Н. Забіли, І. Франка є відрефлексованою, частиною культурного коду, виховання. Дитячі ж книги сучасних авторів потребують більшої уваги з боку інституту літературно-критичної думки. Але на сьогодні, на жаль, він втратив провідне місце у питанні експертної оцінки якості дитячої літератури. Можемо говорити, що у сучасному світі на вибір покупця книжки здебільшого впливає літературна премія, нагорода [1].

Літературні премії є вагомим чинником розвитку сучасного дитячого книговидання, бо становлять найпотужнішу форму стимулювання розвитку ринку дитячої книжки, формування видавничих трендів. Зазвичай, літературні премії, відзнаки посилюють зацікавленість педагогів, батьків до премійованих книжок, скеровують увагу видавців до відзначеного видання. Для педагогів і батьків відзнаки книг стають певним орієнтиром при виборі книжки, є своєрідним знаком якості видання. Тому при виборі перевага надається дитячим книжкам, які нагороджені літературними преміями. Своєю чергою, премійовані книжки становлять інтерес і для видавців, бо вони більшою мірою знімають ризики та підвищують тиражі. А отже, у цьому й полягають взаємозв'язки літературних премій та сучасного книговидання. Власне, усе вищезазначене й становить актуальність цієї розвідки про значення літературних премій для розвитку сучасного дитячого книговидання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні існує ряд досліджень, присвячених феномену літературних премій. Але для повноти дослідження й системного аналізу бракує соціологічних розвідок, у яких би статистично встановлювався вплив літературної премії на популярність автора - лауреата, вибір покупця, тиражі книжок; про взаємозв'язки та взаємовпливи між літературною премією та розвитком книжкового ринку. Статистика є давньою проблемою українського книговидання, а відсутність інформації, наприклад, про накладі видань, гонорари авторові пояснюються комерційною таємницею. На цьому наголошують дослідники книговидавничої справи, зокрема у публікації Костянтина Левіна «Більше видань всяких і різних. Дані про все, що видавалося за 25 років»

зазначається: «Найцікавіша статистика, яку хочеться побачити – кількість реалізованих примірників у роздрібній торгівлі протягом 25 років. Тобто, дослідити безпосередньо читацький інтерес до виданої в Україні друкованої продукції. На жаль, це є комерційною таємницею, тому такі дані видавцями якщо й розголошуються, то лише поодинокі й несистематично» [2]. Тож у нашій роботі ми спиралися не на статистику, хоч певною мірою вона теж склала підґрунтя розвідки, а на результати досліджень авторитетних вчених. Відповідно теоретико - методологічну базу нашої роботи становлять наукові розвідки таких зарубіжних учених, як Джеймс Ф. Інґліш «The Economy of Prestige: Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural Value» [3] та М. О. Черняк «Литературная премия как диагноз актуальной словесности» [1], які присвячено феномену літературної премії у книговидавничій практиці, її впливу на формування видавничих портфелів, читацьких смаків та запитів, про роль менеджменту в репутації премій; також ми спиралися на наукові дослідження у галузі дитячого книговидання українського вченого Е. Огар, звернувшись до її наукової розвідки «Українська дитяча книга кінця ХХ – початку ХХІ ст.: літературно-видавничий «портрет» на тлі доби» [4]; також підґрунтя склали роботи, присвячені розгляду літературних премій в Україні «Книга року ВВС» [5], «Найкраще коло нації...»: дитяча література України та зарубіжжя 2017–2019 рр., відзначена преміями, рейтингами, конкурсами: експрес-огляд» [6], «Краще. Сучасне. Дитяче» [7] та публікації про творчий доробок Сашка Дерманського, як-от: Г. О. Білоус «Творчість сучасного письменника Дерманського Олександра у початковій школі» [8], Л. Ніцой «Сашко Дерманський: «Хтось або щось вигризає зернятка наших душ»» [9], І.П. Безлюдько «Проблеми і перспективи сучасної української дитячої літератури» [10].

Мета статті – дослідити вплив літературних премій на розвиток ринку сучасної дитячої книги, формування читацьких запитів й популярності автора -лауреата та його творчого доробку.

Об'єктом є літературні премії України в галузі дитячого книговидання.

Методи дослідження – загальнонаукові (опис, аналіз) та спеціальні (функціональний).

2. Результати й обговорення

Літературні премії, як нами зазначалося вище, є важливим інструментом впливу на зацікавленість тією чи іншою книгою, своєрідним критерієм щодо вибору видання.

Літературні премії в галузі дитячої літератури почали засновуватися ще за радянських часів. Як приклад можемо навести Літературну премію імені Лесі Українки, яку було засновано ще 1970 р. [7], а з 2004 р. вона стала Премією Кабінету Міністрів України (detector.media. 06.02.2018). Премія присуджується за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва щороку до дня народження Лесі Українки – 25 лютого. Також варто відзначити Літературну премію імені Наталі Забіли, яку було започатковано 1988 р. щомісячним періодичним журналом для дошкільнят та учнів початкової школи «Малютко» (www.barabooka.com.ua). Премія була покликана привернути увагу до проблем літератури, орієнтованої на читачів наймолодшої вікової категорії.

В сучасній Україні в галузі дитячого книговидання засновано значну кількість як національних, так і регіональних літературних премій, що займають різноманітні ніші, завдяки яким твори дитячих письменників можуть здобути перемогу й свою читацьку аудиторію. Відзначимо найвідоміші з літературних премій, не заглиблюючись в аналіз

особливостей порядку присудження премій та специфічні риси кожної з них. Отже, літературна премія «Найкраща Книга Форуму видавців» – нагородження здійснюється з 1994 р.. Щороку на здобуття премії номінуються не менше, ніж 300 книжок від понад 100 видавництв [7]. «Українська книжка року» – щорічна премія Президента України, заснована 2009 р.. Одна з номінацій премії – «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» – присуджується книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для дошкільнят, учнів чи студентів (np.pl.ua. 08.07.2019). Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» (1999 р.) є прикметний тим, що став платформою для заснування у 2018 р. мультимистецького конкурсу рукописів підліткових та юнацьких творів «Молода КороНація» у двох номінаціях – «Дитяча КороНація» та «Молода КороНація». «Молода КороНація» є чи не єдиною премією, покликаною допомогти письменнику-початківцю увійти в літературне середовище, видрукувати свою першу книгу, отримати медіапідтримку (koronatsiya.com). Літературний конкурс «Книга року ВВС» щороку проводить редакція BBC News Україна серед україномовних книжок, виданих протягом останнього року, у трьох номінаціях: «Книга року ВВС», «Дитяча Книга року ВВС», «Книга року ВВС – Есеїстика» (www.bbc.com. 20.09.2019). Важливо відзначити літературну премію «Еспресо. Вибір читачів», засновану в 2017 р. телеканалом «Еспресо». Вона охоплює дві номінації: «Художня література для дорослих» і «Художня література для дітей». Книжкова премія «Еспресо. Вибір читачів», як зазначено про неї, покликана серед іншого – допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям – знаходити шлях до читачів (espresso.tv. 27.06.2019). Отже, це цілком пов'язується з тим значенням і роллю інституту літературних премій у сучасному суспільстві, які відзначають як науковці у свої дослідженнях, так й усі, хто причетний до світу книжок.

Серед регіональних літературних премій як приклад можемо навести «Кращу книгу Рівненщини». Цей літературний конкурс заснований Рівненським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації й проводиться у партнерстві з бібліотеками області з 2009 р.. Обирається краща книга, видана автором з Рівного (libr.rv.ua).

Як бачимо, навіть такий неповний перелік літературних премій України в галузі дитячого книговидання дає підстави говорити про те, що інститут літературних премій посідає значне місце в сучасній книжковій справі та постійно розвивається. Дослідниця української дитячої літератури Е. Огар зауважує про те, що проведення літературних премій та конкурсів із середини 2000-х рр. вплинуло на помітне збільшення видань сучасної літературної казки, а в літературному середовищі сформувалася молода генерація дитячих письменників [4]. Про значення літературних премій у галузі українського дитячого книговидання зазначається й у працях педагогів. Наприклад, І.П. Безлюдько у питанні про тенденції розвитку дитячої літератури пов'язує літературні конкурси творів для дітей з тим, що «в українській літературі гарантовано мають постати нові автори та їхні якісні (бо вже пройшли крізь терни журі) твори» [10].

З погляду нашої теми привертає увагу творчість Сашка Дерманського, який пише для дітей молодшого та шкільного віку. Свою літературну діяльність він почав у 2001 р. публікуванням віршів для дітей. А на теперішній час творчий доробок автора становить 25 книжок, 3 аудіокнижки, 2 інтерактивні книжки для дітей [8], за книжкою «Чудове Чудовисько» було знято 22-хвилинну мультиплікаційну стрічку. Твори автора мають багато літературних нагород, серед яких – «Коронація слова», «Золотий лелека», «Книжка року»,

«Книга року ВВС», й видавалися у таких видавництвах, як: «Грані – Т», «Теза», «Видавництво Старого Лева» та «А-ба-ба-га-ла-ма-га» [8]. Перший прозовий твір Сашка Дерманського «Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська» було видрукувано у жовтні 2004 р. у видавництві «Теза», а в 2005 р. книжку «Король буків, або таємниця Смарагдової книги» видавництва «Навчальна книга: Богдан» було відзначено дипломом Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п'єс «Коронація слова» [10]. Так престижний конкурс стимулював інтерес аудиторії до цікавої творчості письменника, і його перші дві книжки перевидавалися декілька разів. Твір «Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська» перевидавався у 2004, 2007, 2009, 2011, 2016 рр., також у форматі інтерактивної аудіокниги (2009) [8], а «Король буків, або таємниця Смарагдової книги» – у 2005, 2012 [8], 2014 рр. (видання має 2000 примірників) (www.yakaboo.ua). У фокусі творчого доробку автора є книга «Чудове Чудовисько», яку можна вважати бестселером на ринку дитячої літератури. «Чудове Чудовисько» – трилогія, перша книга побачила світ у 2006 р., а останнє видання датується 2019 р. На теперішній час книжка перевидавалася 15 разів. В одному з інтерв'ю Дерманський зазначав про те, що для української книжки 15 перевидань – це дуже непогано (ukrinform.ua.19.10.2019). На нашу думку, вищенаведена інформація про «Чудове Чудовисько» може слугувати підставою щодо висновку про популярність книжки. Про накладі видань інформація майже відсутня, знаходимо поодинокі дані, як-от про видання «Чудове Чудовисько» 2010 р., тираж якого становить 5000 примірників.

Усе вищезазначене засвідчує про постійний інтерес до творчого доробку Дерманського. Творчість автора набувала популярності, а він сам професійно зростав. Цілком логічно, що у 2006 р. Сашка Дерманського було прийнято у Національну спілку письменників України [8]. У 2007 р. результатом літературної творчості письменника стала книжка «Царство-яблукарство», яка здобула дві нагороди – першу премію літературного конкурсу рукописів «Дитячий портал» в номінації «Тексти для 9 – 12-річних» та другу премію літературного конкурсу «Золотий лелека» [5]. Книжка перевидавалася неодноразово, а видання 2015 р. має наклад у 4000 примірників.

Письменник Дерманський не зупинявся на досягнутому, й у 2018 р. його книжка «Мері» стала переможцем конкурсу «Дитяча книга року ВВС «Україна» [5]. Книга вже двічі перевидавалася, а видання 2019 р. має нове художнє оформлення, що відрізняє його від попереднього. На сьогодні книжка має ще одну відзнаку – Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International Board on Books for Young People – IBBY) внесла «Мері» (Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2018) до почесного списку IBBY Honour List 2020.

Отже, значна кількість книжок Дерманського виборювала свою нагороду у літературних конкурсах, і за будь-яких результатів – це правильна стратегія з погляду презентації себе та своїх творчих здобутків. Будь-яка літературна подія супроводжується низкою заходів, книжка - переможець конкурсу має відгуки у ЗМІ, рецензується, як-от, остання Дерманського «Мері» дістала рецензію від члена журі конкурсу «Книга року ВВС» Тараса Лютого [11]; тобто створюється тло для продуктивної співпраці автора й видавця, а також для читацького інтересу.

Висновуємо, що літературні премії, якими були нагороджені книжки Сашка Дерманського, відіграли значну роль у становленні Дерманського як автора творів для дітей, привернули увагу публіки. Звісно, твори для дітей Дерманського є цікавими, змістовними,

але літературні премії не дали загубитися цим творам і дійти до свого читача, знайти свою читацьку аудиторію, вони виконали роль так названого пускового механізму. Складалася співпраця з видавництвами, книжки перевидавалися й не тільки продавалися у книгарнях, а й увійшли до списків державних закупівель. Наприклад, Державна установа «Український інститут книги», згідно сайту prozorro.gov.ua, закупила у 2019 р. такі книжки Дерманського: «Чудове Чудовисько» (1240 штук), «Чудове Чудовисько в країні жаховиськ» (1240 штук), «Стонадцять халеп Остапа Квіточки» (prozorro.gov.ua. 2019.09.10), «Танок Чугайстра» (1240 штук), «KAZKA: у пошуках себе» (1240 штук), «Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги» (1240 штук).

Отже, аналіз літературної кар'єри Сашка Дерманського дає підстави говорити, що усе ж письменник дуже добре й правильно стартував – три роки поспіль (2005, 2006, 2007) його книжки брали участь у конкурсах й вигравали. А відтак і сам автор ставав відомим: у нього брали інтерв'ю [9], запрошували у школи, насамкінець його літературні доробки МОН України узяло до предмету «Читання» других та третіх класів. Як ми бачимо, і до сьогодні автор активно використовує платформу літературних премій, бо це є дієвим маркетинговим інструментом просування літературного доробку на ринок дитячої літератури.

Можемо висувати, що літературні премії допомогли відбутися письменникові Сашку Дерманському, склали значну підвалину у його становленні й співпраці з видавництвами, а творчий доробок письменника Дерманського є добротним внеском у розвиток сучасної дитячої літератури.

Висновки. Отже, великий вибір творів, представлених на ринку дитячої літератури ставить покупця перед вибором: на що спертися, які критерії треба врахувати при виборі дитячої книжки. І таким орієнтиром, критерієм може слугувати літературна премія як знак якості видання. Літературна нагорода заохочує письменників, стимулює зацікавленість видавців, привертає увагу читачів. В Україні інститут літературної премії сформований і є потужною платформою для розвитку ринку сучасної дитячої літератури.

Список використаних джерел

1. Черняк М.А. Литературная премия как диагноз актуальной словесности. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnaya-premiya-kak-diagnoz-aktualnoy-slovesnosti/viewer> (дата звернення: 08.05.2020).
2. Левін К. Більше видань всяких і різних. Дані про все, що видавалося за 25 років. Тексти. org.ua: веб-сайт. URL: <https://texty.org.ua/d/ua-publishing-stats/> (дата звернення: 13.05.2020).
3. Управление вкусом. Джеймс Ф. Инглиш о роли менеджмента в репутации премий; пер. с англ. А. В. Бочаровой. ВикиЧтение: веб-сайт. URL: <https://culture.wikireading.ru/1589> (дата звернення: 08.05.2020).
4. Огар Е.І. Українська дитяча книга кінця ХХ – початку ХХІ ст.: літературно-видавничий «портрет» на тлі доби. *Acta Universitatis Wratislaviensis*. 2015. № 3717. С. 95–108.
5. Книга року ВВС: біобібліограф. покажч. / Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеса Гончара; уклад. О. В. Пошибайло. Полтава, 2019. Вип. 3. 28 с. Каламео: веб-сайт URL: <https://en.calameo.com/books/004506872a656c4248c92> (дата звернення: 07.05.2020).
6. Кадюк Н. «Найкраще коло нації...» : дитяча література України та зарубіжжя 2017-2019 рр., відзначена преміями, рейтингами, конкурсами: експрес-огляд. Чернівецька обласна бібліотека для дітей. 2019. 26 с. Буковинчики: веб-сайт. URL: <http://bukovinchiki.cv.ua/wp-content/uploads/2015/10/Dityachaliteratura-Ukrayini-ta-zarubizhzh-2017-2019-rr.-vidznachena-premiyami-reytingami-konkursami.pdf> (дата звернення: 07.05.2020).
7. Краще. Сучасне. Дитяче. (Методичні поради батькам, вчителям, бібліотекарям щодо ознайомлення з кращою сучасною українською літературою для дітей). Рівенська бібліотека для дітей: веб-

сайт. URL: http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=230:-doc&catid=56:2010-08-30 (дата звернення: 08.05.2020).

8. Білоус Г.О. Творчість сучасного письменника Дерманського Олександра у початковій школі. Всеосвіта: веб-сайт. URL: <https://vseosvita.ua/library/tvorcist-sucasnogo-pismennika-dermanskogo-oleksandra-u-pocatkovij-skoli-131287.html> (дата звернення: 07.05.2020).

9. Ніцой Л., Дерманський С.: «Хтось або щось вигризає зернятка наших душ». Літакцент: веб-сайт. URL: <http://litakcent.com/2010/10/05/sashko-dermanskyj-htos-abo-schosb-vyhryzaje-zernjatka-nashyh-dum/> (дата звернення 07.05.2020).

10. Безлюдько І.П. Проблеми і перспективи сучасної української дитячої літератури. Всеосвіта: веб-сайт. URL: <https://vseosvita.ua/library/problemi-i-perspektivi-sucasnoi-ukrainskoi-ditacoj-literaturi-59013.html> (дата звернення: 08.05.2020).

11. Лютий Т. Книга року BBC: Небилиця про живоду. BBC: веб-сайт. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-46182215> (дата звернення: 08.05.2020).

Myrhorodska O., Mykhailova A. The phenomenon of literary prize and modern children's book publishing

To study the phenomenon of literary prizes and their impact on the development of the children's book market, general scientific methods of description and analysis were used, as well as a special functional method.

The article is devoted to the study of literary prizes in the field of children's book publishing during the period of independence of Ukraine and it clarifies their importance for the development of the children's book market. The following things are traced: the influence of the literary prize on the reader's choice, the demand for the awarded books in the children's literature market and the author's popularity on the example of Sashko Dermansky's literary activity. The analysis of Sashko Dermansky's literary activity gives grounds to assert that literary prizes have played a significant role in the author's creative life. With the help of the Institute of Literary Prizes, the writer entered Ukrainian literature, established himself in a professional environment, his books became popular in the children's literature market and made up the publishing portfolios of such well-known publishers as "Grani-T", "Teza", "Staryi Lev Publishing House" and "A -ba-ba-ha-la-ma-ha". It is concluded that the Institute of Literary Prize has been formed in Ukraine, and it serves as a powerful platform for the development of the market of modern children's literature.

An attempt was made to analyze the impact of the Institute of Literary Prizes on the development of the children's literature market, especially the connection of literary prizes with the author's popularity, the demand for his books among the readers on the example of Sashko Dermansky's literary activity.

The results of the research can be used for further works within course papers and diplomas, for further preparation of seminars on such topics as "Publishing Studies and Literary Process", "Children's publications", and can be used by those who are interested in literary prizes and children's literature.

Keywords: *literary prize; Ukrainian children's book publishing; author-winner; premium segment of literature; Sashko Dermansky.*